

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ ЗА СЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ

© 2024 *Перевышин В.Г., Ковальчик Р.В.*

В данной работе предложен способ подготовки данных для обучения нейронных сетей по распознаванию рукописных символов, позволяющий повысить точность их работы.

Ключевые слова: датасет, стохастический градиентный спуск, батчи, итерации, эпохи.

Введение. Важным этапом, влияющим на точность предсказания в задачах машинного обучения (ML), является подготовка статистических данных для обучаемой модели. «ML сильно зависит от данных. Это самый критически важный аспект, благодаря которому и возможно обучение алгоритма» [1]. Подготовка данных в задачах машинного обучения может, а в ряде случаев должна включать в себя такие этапы как отсеивание неинформативных данных.

Данная проблема актуальна при обучении нейронных сетей, распознающих рукописные символы. В случае с распознаванием рукописных символов к таким данным можно отнести поля на изображениях символов, применяемых для обучения и тестирования, как, например, поля в Dataset “MNIST” (рис. 1).

Рис. 1. Рукописные цифры из датасета MNIST

Постановка задачи. При обучении нейронных сетей встречаются случаи, когда данные для обучения содержат много «пустой» информации. В случае с обучением нейронной сети распознаванию рукописных символов к такому типу информации относятся поля, окружающие символы. Нулевые данные при применении к ним коэффициентов весов не будут изменять выход нейронной сети, сколько бы прогонов и эпох обучения мы бы не запускали, поскольку произведение входного значения, равного нулю, на вес W , всегда будет равно нулю. При этом данные вычисления будут потреблять ресурсы оперативной памяти и требуют затрат времени. Предложен и реализован подход к решению описанной выше проблемы.

Анализ данных из датасета “MNIST” показывает наличие неинформативных полей. Для наглядности на рис. 1 несколько изображений цифр наложены друг на друга (две единицы и две двойки совмещены в одном представлении, совпадающие пиксели - более яркие). Неинформативные поля обозначены серым цветом на рис. 2.

Рис. 2. Рукописные цифры из датасета MNIST с обозначенными неинформативными полями (серым)

Также наличие неинформативных полей при подаче на вход изображения, в различных масштабах, с разными смещениями от центра, приводит к увеличению несовпадению пикселей с тренировочной выборкой.

На рис. 3 показаны новые для сети данные красным, а изображения, на которых обучается сеть – желтым, видно на сколько не совпадают изображения.

Рис. 3. Данные для обучения (желтого цвета) и тестирования (красного цвета)

В данной работе предложен способ оптимизации данных для обучения за счет игнорирования областей изображения, которые не несут информации, в совокупности с обработкой тестовых изображений, также с игнорированием пустых полей. Такой подход позволит повысить точность распознавания изображений нейронной сетью, т.к. повысится количество совпадающих ненулевых пикселей тестовых изображений с обученными данными.

С целью реализации предложенного способа оптимизации при обучении нейронной сети будем использовать только полезные информативные области изображения, назовем их USEFUL_AREA, а пустые поля будем исключать из обработки. Преобразованные изображения цифр помечены на рисунке 4 словом “scaled”:

Рис. 4. Изначальные и преобразованные (scaled) изображения рукописных цифр

На рис. 5 приведены изображения, подающиеся на вход нейронной сети (обозначенные красным цветом), которые следует обрабатывать таким же образом и учитывать только USEFUL_AREA, что повысит количество совпадающих пикселей.

Рис. 5. Преобразованные (scaled) изображения рукописных цифр (обучаемые изображения желтые, тестовые - красные)

В результате данного подхода повышается уровень совпадения с тренировочной выборкой.

Для решения описанной выше проблемы была предложена и реализована предварительная собственная трансформация набора данных “MNIST” перед использованием данных для обучения и тестирования моделей по распознаванию рукописных символов. В данном примере такая трансформация была реализована при помощи функции, имеющей название UsefulPixels, и класса UsefulPixelsTransform, в котором используются данные, возвращенные из функции UsefulPixels.

Изначально загружаемые изображения содержат неинформативные пустые поля. Функция UsefulPixels возвращает границы (координаты) изображения, содержащие только полезную площадь. Эти данные затем используются в классе UsefulPixelsTransform, в котором также реализовано преобразование изображений к изначальному формату, но уже без неинформативных полей. Именно эти изображения используются в дальнейшем для обучения нейронной сети и тестирования адекватности полученной модели. Суммарная трансформация данных, в зависимости от значения флага ONLY_USEFUL_AREA, может включать как преобразование данных к тензору и собственную трансформацию, реализованную, как описано выше, так и только преобразование к тензору без собственной трансформации [2].

Ниже приведен фрагмент программного кода реализации предварительного преобразования изображений.

```
import torchvision.transforms.functional as TF
import random
ONLY_USEFUL_AREA = False
def UsefulPixels(img): # находим первый и последний ряд r1 и r2 и первую и
последнюю колонки c1 и c2, в которых ненулевые данные
    r1, r2 = img.shape[0], 0
    c1, c2 = img.shape[1], 0
    for r in range(img.shape[0]):
        for c in range(img.shape[1]):
            if r<r1: if img[r,c] > 0: r1=r # если пиксель ненулевой, то ряд r1 найден
            if r>r2: if img[r,c] > 0: r2=r # ряд r2 найден
            if c<c1: if img[r,c] > 0: c1=c
            if c>c2: if img[r,c] > 0: c2=c
    if r1>r2: return 0, img.shape[0], 0,img.shape[1]
    return r1, r2, c1, c2
```

```

class UsefulPixelsTransform():
    def __init__(self, rc, size_out=(28,28)):
        self.size_out = size_out
    def __call__(self, x):
        x2 = np.asarray(x)
        r1, r2, c1, c2 = UsefulPixels(x2)
        delta = max(r2-r1, c2-c1)
        return TF.resized_crop(x, r1, c1, delta, delta, self.size_out)
# трансформация возвращает полезную область изображения, приведенную к
исходному размеру
if ONLY_USEFUL_AREA:
    tr = tv.transforms.Compose([UsefulPixelsTransform(size_out=(28,28)),
tv.transforms.ToTensor()])
else:
    tr = tv.transforms.Compose([tv.transforms.ToTensor()])
mnist = tv.datasets.MNIST(root = 'data', download = True, transform=tr) # загрузка
набора изображений MNIST
dl = td.DataLoader(mnist, batch_size=16, num_workers=0, shuffle=True,
drop_last=True) # настройка загрузчика порциями по 16 изображений

```

Алгоритм, реализованный в функции UsefulPixels, обнаруживает ряды и колонки, по которым необходимо произвести обрезку неинформативных полей. Для этого выполняется вложенный цикл, в котором для каждого пикселя исходного изображения выполняется сравнение с нулем, поскольку интенсивность изображения для полей равна нулю. Таким образом реализуется нахождение крайних контуров рукописных знаков в исходных изображениях со всех сторон и формируется новое изображение, которое уже не содержит неинформативных полей.

Архитектура нейронной сети [3] реализована в классе TwoLayersNet и состоит из двух полносвязных слоев и функции активации ReLU. Программный код реализации нейронной сети приведен ниже.

```

class TwoLayersNet(nn.Module): # класс сети
    def __init__(self, nX, nH, nY):
        super(TwoLayersNet, self).__init__()
        self.flat = nn.Flatten()
        self.lin1 = nn.Linear(nX, nH)
        self.lin2 = nn.Linear(nH, nY)
        self.act = nn.ReLU()
    def forward(self, x): # метод прогона данных через полносвязные слои
        x = self.flat(x)
        x = self.lin1(x)
        x = self.act(x)
        x = self.lin2(x)
        x = self.act(x)
        return x
model = TwoLayersNet(28*28, 100, 10) # создаем экземпляр класса сети
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9) # в
качестве оптимизатора задан стохастический градиентный спуск
loss_f = nn.CrossEntropyLoss() # функция потерь

```

```

def accuracy(pred, label):      # точность предсказаний
    result = f.softmax(pred.detach()).argmax(1) == label.argmax(1)
    return result.sum().item()

for epoch in range(5): # запускаем прогон 5-ти эпох обучения
    loss_val = 0
    acc_val = 0
    print("epoch: ", epoch)
    for img, label in tqdm(dl):
        optimizer.zero_grad()      # обнуление градиентов
        label = nn.functional.one_hot(label,10).float() # искомый результат
        predict = model(img)        # предсказанный результат
        loss = loss_f(predict,label) # потери (разность искомого и предсказанного)
        loss.backward()             # обратный спуск (в сторону минимума ошибок)
        loss_val += loss.item()     # суммируем потери по эпохе
        optimizer.step()           # оптимизация коэффициентов
        acc_val += accuracy(predict, label) # точность предсказаний порции данных
    print("loss",      loss_val/len(dl)/dl.batch_size,      "      accuracy:      ",
acc_val/len(dl)/dl.batch_size)      # средние потери и точность по эпохе

```

Для сравнения обучим сначала нейронную сеть, не используя класс UsefulPixelsTransform, который реализует поставленную задачу подготовки данных для обучения. В таком случае после реализации 5 эпох обучения получаем величину точности равную 0,9416, ее значение содержится в переменной accuracy:

accuracy: 0.9416

Затем были использованы собственные тестовые изображения (они приведены на рисунке 6) для распознавания нейронной сетью:

Рис. 6. Собственные изображения для распознавания нейронной сетью

В коде ниже представлены алгоритм предсказания нейронной сети на собственных изображениях, приведенных на рисунке 6.

```

import cv2
def useful_area_img(img0, size=(28,28)):
    r1,r2, c1,c2 = UsefulPixels(img0) # находим границы полезной области
    delta= max(r2-r1,c2-c1) # максимальная ширина/высота области
    img = img0[r1:r1+delta, c1:c1+delta] # берем участок найденной области
    return cv2.resize(np.asarray(img),size) # преобразуем участок в исходный размер

def PredictDigitFromImage(filename):
    testimage = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_COLOR) # считываем файл
    testimage = cv2.cvtColor(testimage, 10, cv2.COLOR_RGB2GRAY) # преобразуем
в серые оттенки
    if ONLY_USEFUL_AREA:
        testimage = useful_area_img(testimage,(28,28)) # преобразуем полезную
площадь в исходный размер
    else:
        testimage = cv2.resize(testimage,(28,28)) # или преобразуем всё изображение в
исходный размер
    testimage = np.expand_dims(testimage,axis=0) # добавляем измерения
    testimage = np.expand_dims(testimage,axis=0) # для размерности (1,1,28,28)
    testimage = testimage.astype(np.float32) / 255.0 # переводим пиксели из
интенсивности 0..255 в 0..1, согласно обучаемой выборке
    img= torch.from_numpy(testimage) # переводим в тензор
    prediction = model(img) # получаем предсказание вероятностей сети
    pred_lab = f.softmax(prediction.detach()).argmax(1) # выбираем самое вероятное
    print(f"\n Prediction for " + filename + " : ", pred_lab.item())
    print(prediction)
    return pred_lab.item() # возвращаем предсказание

right_pred = 0
s = "0123456789"
for x in s:
    pred = PredictDigitFromImage("test/test" + x + ".png")
    if pred == int(x): # если предсказание совпадает с названием цифры
        right_pred += 1 # то увеличиваем счетчик правильных предсказаний
print("accuracy : ", right_pred / len(s))

```

В результате тестирования нейронной сети на собственных изображениях получена невысокая точность (из 10-ти тестовых изображений правильный результат получен только для шести). В данном случае точность составила всего 0,6.

accuracy: 0.6

Теперь применим предлагаемый метод, установив флаг ONLY_USEFUL_AREA = True. После 5-ти эпох обучения полученная точность составила:

accuracy: 0.9467333333333333

Протестировав сеть на собственных изображениях (из 10-ти тестовых изображений правильный результат получен уже для девяти):

accuracy: 0.9

В таблице 1 приведены результаты сравнения точности при обучении с использованием предварительной обработки изображений и без него.

Таблица 1. Результаты сравнения точности нейронной сети

Обучение нейросети	Точность при обучении с изображениями из MNIST	Точность при обучении на собственных изображениях	Время обучения, мин.
Без UsefulPixels	0,9416	0,6	1,2
С UsefulPixels	0,9467333333333333	0,9	12,5

Как следует из приведенных результатов, точность при обучении улучшилась незначительно (на ~0,5%) при использовании данных из MNIST, однако на собственных изображениях результат оказался более существенным и улучшился с 60% до 90%.

Выводы. Таким образом, предложенный метод предварительной подготовки данных для обучения нейронных сетей можно использовать при обработке наборов данных, в которых содержатся пустые области (например, обрамление изображения, состоящее из нулей), которые не несут полезной информации и их можно не учитывать при обучении модели.

Точность при обучении сети вырастает незначительно, однако при новом незнакомом наборе данных предсказания получаются намного точнее (даже при простой архитектуре сети, состоящей из двух полносвязных слоев).

Существенным недостатком данного метода является увеличение времени обучения в 10 раз. Его можно избежать, если перед загрузкой Dataset обработать изображения в отдельный Dataset (сохранить преобразованные изображения в отдельный набор) и обрабатывать его уже без поиска пустых областей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Подготовка датасета для машинного обучения: 10 базовых способов совершенствования данных [Электронный ресурс] / Хабр : [Сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/684580/> (дата обращения 29.07.2023).
2. Writing Custom Datasets, DataLoaders and Transforms [Электронный ресурс] / PyTorch : [Сайт]. – URL: https://pytorch.org/tutorials/beginner/data_loading_tutorial.html (дата обращения 10.07.2023).
3. Введение в PyTorch [Электронный ресурс] / Pythonist : [Сайт]. – URL: <https://pythonist.ru/vvedenie-v-pytorch/> (дата обращения 10.07.2023).

Поступила в редакцию 26.12.2023 г., рекомендована к печати 23.01.2024 г.

**IMPROVEMENT OF ACCURACY OF WORK OF NEURAL NETWORKS THROUGH THE USE
PRELIMINARY PREPARATION OF DATA**

Perevyshin V.G., Kovalchik R.V.

This paper proposes a method for preparing data for training neural networks to recognize handwritten characters, which makes it possible to increase the accuracy of their prediction.

Keywords: dataset, stochastic gradient decent, batch, iteration, epoch.

Перевышин Вячеслав Георгиевич

магистрант ФГБОУ ВО «Приазовский
государственный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Мариуполь.
E-mail: vyacheslavperevysh@yandex.ru

Perevyshin Viacheslav Georgievich

Master student of Priazovskyi State Technical
University,
Russian Federation, DPR, Mariupol.

Ковальчик Роман Владиславович

кандидат технических наук, доцент кафедры
информатики и вычислительной техники
ФГБОУ ВО «Приазовский государственный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Мариуполь.
E-mail: kovalchykrv@yandex.ru

Kovalchik Roman Vladislavovich

Candidate of Technical Sciences, Associate professor
at Department of Computer Science and
Computational Technique of Priazovskyi State
Technical University,
Russian Federation, DPR, Mariupol.